

УЎТ: 339.138*381.31

Ўзбекистонда улгуржи савдо ривожланишининг асосий тенденциялари

Основные тенденции развития оптовой торговли в Узбекистане

The main trends in the development of wholesale trade in Uzbekistan

Диёр ХОЛМАМАТОВ,
СамИСИ мустақил изланувчиси,
и.ф.ф.д., доцент.

Аннотация

Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида қайта ишлаб чиқариш ва саноатда чуқур таркибий ўзгаришларни давом эттириши, рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариши, улар учун янги халқаро бозорлар топиши ва экспортни кўпайтириши, транзит салоҳиятидан фойдаланиши, саноат тармоқларини узлуксиз хомашё билан таъминлаши, ҳудудларни мутоносиб ривожлантириши устувор вазифалардан ҳисобланади. Ушбу вазифаларни амалга ошириши улгуржи савдо фаолияти билан ҳам боғлиқдир. Шундан келиб чиққан ҳолда, улгуржи савдо айланмаси ўсиши, улгуржи савдонини тармоқлараро алоқаларини ривожлантириши, улгуржи савдо хизматларини хориж тажрибаси асосида диверсификация қилиши йўллари мазкур мақолада ёритиб берилган.

В стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы приоритетными задачами являются продолжение модернизации производства и глубокие структурные изменения в промышленности, производство конкурентоспособной продукции, поиск для них новых международных рынков и увеличение экспорта, использование транзитного потенциала, непрерывное обеспечение промышленных сетей сырьем, сбалансированное развитие регионов. Реализация этих функций также связана с оптовой торговой деятельностью. Поэтому в данной статье рассматриваются пути роста оборота оптовой торговли, развития связей с сетями оптовой торговли, диверсификации услуг оптовой торговли на основе зарубежного опыта.

The development strategy of Uzbekistan for 2022-2026 prioritizes the continuation of deep structural changes in processing and industry, production of competitive products, finding new international markets and increasing exports, use of transit potential, uninterrupted supply of raw materials to industries, balanced regional development. tasks. The implementation of these tasks is also related to wholesale trade activities. Therefore, this article describes the growth of wholesale trade turnover, the development of intersectoral relations of wholesale trade, diversification of wholesale trade services on the basis of foreign experience.

Бугунги шиддатли рақобат шароити товар бозорлари инфратузилмасида сезиларли ўзгаришлар бўлаётганлиги билан тавсифланади. Айниқса, улгуржи-таксимот тизими янги тузилмалар, улгуржи савдонинг янги шакллари билан ўзгариб бормоқда. Бундан ташқари, товар бозорлари юқори даража-

да тўйиниб бораётганлиги, харидор учун курашда корхоналарнинг юқори инновацион фаоллиги кузатилмоқда. Бу шуни англатадики, ишлаб чиқарувчилар нафақат товарларни етказиб бериш бўйича янги гоёларни, балки товарларни охириги истеъмолчига етказиб беришда харажатларни камайтира-

Калит сўзлар: улгуржи савдо, улгуржи товар айланмаси, товар захираси, савдо инфратузилмаси, логистика, товар тарқатиш каналлари.

диган усулларни ишлаб чиқиш билан шуғулланишлари керак.

Бундай шароитда асосий омиллардан бири товар тарқатиш каналлари самарадорлигини ошириш ҳисобланади. Бунинг учун ишлаб чиқарувчилар, воситачилар ва чакана сотувчилар ўртасида ишбилармонлик муносабатларига асосланган узоқ муддатли ва ўзаро манфаатли улгуржи савдо алоқаларини ўрнатиш лозим. Ўзбекистонда улгуржи савдо секторининг ривожланишига тўсқинлик қилаётган энг долзарб муаммолардан бири бу савдо инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги ҳисобланади.

1990 йилларга қадар шаклланган савдо инфратузилмаси эркин бозор муносабатлари талабига жавоб бера олмас эди. Савдо инфратузилмасига нафақат йўллар, портлар, омборлар, чакана савдо объектлари, электр таъминоти тармоқлари каби асосий инфратузилма объектлари, балки савдо соҳаси учун хизмат кўрсатиш инфратузилмаси, шу жумладан, зарур миқдордаги юқори даражада ривожланган логистика компанияларининг мавжудлиги, дистрибюторлар ва улгуржи етказиб берувчилар, сертификатловчи ва лицензияловчи ташкилотлар, реклама бозорида фаолият юритувчи компаниялар, таълим муассасалари ҳам киради.

Хизмат кўрсатиш инфратузилмаси соҳасидаги муаммолар ишлаб чиқарувчилар ишлаб чиқарувчилар ва савдо ташкилотлари ўртасидаги заиф иқтисодий алоқаларни ўз ичига олади: ҳамкорликни етарли даражада ривожланмаганлиги, кичик ишлаб чиқарувчилар ва кичик савдо ташкилотлари ўртасида кўплаб воситачиларнинг мавжудлиги.

Савдо бозор муносабатларининг асосий ташкилотчиси бўлиб, тижорат операцияларини амалга оширилишини таъминлайдиган катализатор ҳисобланади. Савдонинг муҳим шакли улгуржи савдо техник-ишлаб чиқариш мақсадларга мўлжалланган маҳсулотлар (ишлаб чиқариш воситалари) бозори ва истеъмол бозорида талаб ҳамда таклиф мувозанатини таъминлашда муҳим фаолият ҳисобланади. Бозорнинг энг муҳим функцияси – хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида иқтисодий, ҳудудий ва давлатлараро алоқаларни ўрнатиш бўлса, улгуржи савдо эса истеъмолчилар, ҳудудлараро, давлатлараро айрибошлашни таъминлайди.

Демак, улгуржи савдо корхоналари товар ишлаб чиқарувчилар, чакана савдо корхоналари, воситачи корхоналар ва бошқа харидорлар ўртасида иқтисо-

дий алоқаларни ўрнатиш, товарлар айрибошлашни ташкил этади. Улгуржи савдо ривожланишининг асосий кўрсаткичи бўлиб, ишлаб чиқариш корхоналарининг хомашё, ярим тайёр маҳсулотлар, эҳтиёт қисмлар, бутловчи қисмлар ва бошқа ишлаб чиқариш воситаларига бўлган эҳтиёжи, аҳолининг истеъмол товарларига бўлган талаби ва харид қобилияти даражаси ҳисобланади. Улгуржи товар айланмаси ўсиши, шунингдек, маркетинг нуқтаи назаридан истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатидаги харид танлови, талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш тадбирлари, товарларнинг ҳаётий цикли босқичлари, логистик сервис: меъёрида товар захиралари бўлишини таъминлаш, керакли жойга, керакли ҳажмдаги товарларни, ўз вақтида етказиб бериш, сотувдан кейинги сервис кабилар билан ҳам боғлиқдир.

Мамлакатимизда улгуржи савдонинг ривожланиши собиқ тоталитар тизимидан кейинги даврда маҳсулотларни марказлаштирилган тақсимотининг бекор қилиниши, замонавий шароитларга жавоб берадиган улгуржи савдо тизимини шакллантириш ва ривожлантириш билан боғлиқ бўлмоқда.

Улгуржи савдонинг етарли даражада ривожланмаслиги мамлакат товар бозорлари фаолияти самарадорлигини сезиларли даражада пасайтиради. Бу эса, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ички ва ташқи бозорларга чиқишига ўз таъсирини ўтказди. Ички ва ташқи бозорлар ҳақидаги ахборотларни ўз вақтида олмаслик, ташқи муҳитдаги ўзгаришларга кечикиб жавоб бериш, товар ҳаракати тизимини издан чиқаради. Ишлаб чиқарувчиларда тайёр маҳсулотлар захираси меъёридан ортиб кетади. Бу эса корхонанинг айланма маблағларини “музлаб” қолишига олиб келади. Натижада жиддий молиявий қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Ўзбекистон Республикасида сўнги 2-3 йилда улгуржи савдо корхоналари ва фирмалари сони кескин ортиб бормоқда. Шу билан бирга улгуржи савдо айланмаси ҳам мунтазам ўсиб бормоқда (1-жадвал).

2021 йилда Ўзбекистон улгуржи савдо корхона ва ташкилотларининг улгуржи товар айланмаси 130240,6 млрд. сўмга яқинлашди. Бу эса 2020 йилга нисбатан ўсиш суръати 108,2 фоизга ошганидан далолат беради. Республиканинг айрим вилоятларида сўнги 2-3 йилда улгуржи савдо айланмаси кескин ўсган. Жумладан, Навоий, Жиззах ва Хоразм вилоятларида эркин иқтисодий

Улгуржи савдонинг асосий кўрсаткичлари

Т/р	Кўрсаткичлар	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Улгуржи савдо айланмаси, млрд. сўм	38301,6	42185,9	63528,5	93322,8	120451,1
2.	Товар захиралари, млрд. сўм (йил охирига)	9489,9	10763,3	13166,7	14316,5	22367,4
3.	Товар захирасининг товар айланмаси, кунларда	89,0	92,0	75,0	55,0	67,0
4.	Улгуржи савдо товар айланмаси ҳажмининг ўсиш суръати, ўтган йилга нисбатан фоизда	116,5	94,0	126,8	128,6	113,6

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика Қўмитасининг расмий сайти, stat.uz

зоналар, кичик саноат ҳудудларини ташкил этилиши натижасида улгуржи савдо фаолияти ривожланишига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Лекин иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар улгуржи савдо компаниялари сони, ташкилий тузилмалари, улгуржи савдо айланмасига нисбатан мамлакатимиз иқтисодиётида улгуржи савдонинг салмоғи анча паст. Иқтисодиётнинг муҳим сектори бўлган улгуржи савдони мамлакатимизда янада ривожлантириш бўйича улкан имкониятлар мавжуд.

Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида белгиланаётган миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантириш, замонавий бозор ва савдо комплексларини ташкил этиш вазифалари бевосита улгуржи савдога ҳам боғлиқдир.

Биргина иқтисодиёти ривожланган Германияда улгуржи савдо мамлакат иқтисодиётининг муҳим секторларидан бири ҳисобланади. Улгуржи савдо Германия иқтисодиётининг саноатдан кейин иккинчи ўринида туради. Улгуржи савдо операциялари икки гуруҳга бўлинади:

– хом ашё ва ярим тайёр маҳсулотлар билан операциялар;

– тайёр маҳсулотлар билан операциялар.

Германияда буюртмачилар билан шартномавий муносабатлар асосида хизмат кўрсатиш натижасида воситачилик фаолияти кейинги 20-25 йил ичида кенг ривожланди. Бу эса саноат корхоналарида

янги моддий оқимларни бошқариш тизимини жорий қилганда ва омбор майдонлари етарли бўлмаган вазиятларда янада самарали бўлади. Улгуржи савдо операциялари куйидаги шаклларда амалга оширилади:

- 1) мустақил улгуржи савдо корхоналари;
- 2) кооператив ташкилотларнинг олди-сотди бирлашмалари;
- 3) улгуржи савдо агентликлари;
- 4) фирмаларнинг савдо агентлари.

Хориж тажрибасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонда улгуржи савдо ташкилий тузилмаси, улгуржи савдо айланмасини кўпайтириш, ушбу секторни мамлакат иқтисодиётидаги салмоғини ҳамда аҳолининг бандлигини янада ошириш бўйича куйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1. Мамлакатимизда саноат ишлаб чиқаришни, маҳаллий минерал-хомашёларни чуқур қайта ишлаш асосида тайёр маҳсулотлар ҳажмини оширишга қаратилаётган эътибордан келиб чиқиб, хом ашё ва ярим тайёр маҳсулотлар улгуржи савдо операциялари билан шуғулланадиган улгуржи кооператив ташкилотларни ташкил этиш. Рангли ва қимматбаҳо металллар, кимёвий ва углеводород каби хом ашёлар улгуржи савдоси билан шуғулланадиган ихтисослашган улгуржи кооператив ташкилотларини ташкил этиш.

2. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида қишлоқхўжалик маҳсулотлари захирасини тайёрлаш ва улгуржи савдосини амалга оширишни янада ривожлантиришда “Ўзбекизоқовқатзахира” уюшмаси фаолиятини кенгайтириш. Бунинг учун “Ўзбекмева-сабзавотзахира” ва “Ўзбекизоқовқатзахира” уюшмаларига ажратиш. Мева-сабзавотлар захирасини тайёрлаш, сақлаш,

советчилик сизимлари ҳажмини ошириш, мева-сабзавотларни қайта ишлаш корхоналари ва чакана савдо корхоналарига етказиб беришни ташкил этиш билан “Ўзбекмевасабзавотзахира” уюшмаси, қолган барча муҳим озиқ-овқат маҳсулотлари захиралари, уларни сақлаш ва савдоси билан “Ўзбекизоқовқатзахира” уюшмаси шуғулланишини йўлга қўйиш лозим. Бу уюшмаларни мамлакатимизнинг ҳар бир вилоят, туман ва шаҳарларининг имкониятларидан келиб чиқиб, ихтисослашган филиалларини ташкил этиш.

3. Ташкил этилаётган эркин иқтисодий зоналар, кичик саноат ҳудудлари, логистика марказларида улгуржи савдо марказларини ҳам ташкил этиш. Савдо павилонлари ва улгуржи савдо учун мўлжалланган кросс-доклар, омборлар, мижозлар учун барча хизмат турлари (логистика ва транспорт, банк, маиший хизмат, меҳмонхоналар)ни ташкил этиш.

4. Йирик саноат корхоналарининг улгуржи савдо бўлинмаларини ташкил этиш. Уларнинг ички ва ташқи бозорлардаги савдо вакилик

идораларини, савдо марказлари фаолиятини йўлга қўйиш.

5. Улгуржи савдони ривожлантириш нафақат иқтисодий, балки ижтимоий масала ҳам ҳисобланади. Чунки ижтимоий такрор ишлаб чиқаришни ошириш ва циклигини таъминлаш, харидорлар эҳтиёжини юқори даражада қондириш мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожлантириш ва аҳоли фаровонлиги ошишига хизмат қилади. Бунда улгуржи савдода харидорларга хизмат кўрсатиш ва сотиш тизимининг бир қисми сифатида сервис стратегиясини такомиллаштиришда харидорларга сотувдан олдин ва кейин кўрсатиладиган сервисни, айниқса, кафолатли сервисни ташкил этиш, логистик сервис сифатини ошириш, ўз вақтида, керакли жойга, керакли ҳажмдаги маҳсулотни етказиб бериш, сақлаш, навларга ажратиш, қадоқлаш, ўраб-жойлашга эътиборни қаратиш лозим. Улгуржи савдо корхоналарида янги хизмат турларини ижара, инжиниринг, аутсорсинг, мерчендайзинг кабиларни йўлга қўйиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 октябрдаги “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва “Ўзбекизоқовқатзахира” уюшмаси фаолиятини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3344-сонли Қарори, www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 30 октябрдаги “Товар бозорларида савдони янада эркинлаштириш ва рақобатни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5564-сонли Фармони, www.lex.uz
3. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность / Е. А. Голиков. - М.: Экзамен, 2010. - 352 с.,
4. Диянова С.Н., Денисова Н.И. Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой деятельностью М.: - 2015 г. 384 с.,
5. Дубровская М.Е. Некоторые методические аспекты управления сбытовой деятельностью в оптовой торговле / М. Е. Дубровская // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2011 г. № 5. - С. 186 - 188.
6. Services of Wholesalers to Manufacturers and Retailers. <https://accountlearning.com/services-of>
7. www.servicewholesale.com
8. www.stat.uz